

ГРАФИКА КЛАССИЧЕСКОГО ОПОРТУНИЗМА В СХЕМАХ ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ

Рассмотрим традиционную проблему принципал-агент, стоящую перед акторами A_i ($i = 1, 2, 3$) активной [1] (типа человек-человек) системы U . Актору A_1 – принципалу-работодателю – требуется (по мнению A_1) выполнить работу $W(A_1)$, объём которой равен $V(A_1)$, а качество – $Q(A_1)$. Актор A_1 формулирует актору A_2 – управляющему-распорядителю-посреднику – содержащиеся в виде договора $D_0(A_1)$ условия приема на вакантное место для выполнения работы $W(A_1)$ агента-исполнителя A_3 , который должен иметь по мнению A_1 квалификацию $E(A_1)$, знания $B(A_1)$ и умения $G(A_1)$. Принципал A_1 также дает распоряжение менеджеру A_2 нанять согласно $D_0(A_1)$ актора A_3 для выполнения работы $W(A_1)$ за вознаграждение $S(A_1)$, включающее материальные $F(A_1)$ и нематериальные $H(A_1)$ блага. Одновременно, находящемуся в поле досягаемости актору A_3 – претенденту на вакантную должность агенту-работнику – требуется найти применение своих реальных (по мнению A_3) возможностей $E(A_3)$, и агент A_3 готов подписать договор-согласие $C_0(A_3)$, позволяющий при знаниях $B(A_3)$ и умениях $G(A_3)$ актора A_3 выполнять работу $W(A_3)$ желательно за вознаграждение $S(A_3)$, включающее материальные $F(A_3)$ и нематериальные $H(A_3)$ блага.

Отметим, что на практике в силу завышенных требований акторов, как правило, до начала контактов A_i справедливы утверждения:

$$E(A_1) > E(A_3), W(A_1) \geq W(A_3), \text{ но } S(A_1) < S(A_3).$$

И только после определенного числа итераций контрактных согласований в результате подписания контрактного договора, который представляет возможный и разумный компромисс между $C_0(A_3)$ и $D_0(A_1)$, устанавливаются равенства

$$W(A_1) = W(A_3), S(A_1) = S(A_3), C(A_3) = D(A_1),$$

требуемые по умолчанию подтверждения на определенных этапах взаимодействия акторов в течение всего трудового процесса.

Указанная проблема относится к широкому спектру случаев, начиная, к примеру, от набора наемных рабочих в бригады структур жилищно-коммунального хозяйства малых городов, до приема профессуры в жизнеспособные организации масштаба «ведущий университет мирового уровня». Принимая во внимание, что риск – суть влияние неопределенности на результат процесса, заключаем, что отличительная особенность существования реальной степени риска проблемы трудового устройства работника состоит в наличии активных, т. е. одушевленных участников процесса A_i ($i=1,$

2, 3) на всех стадиях заключения и реализации договора. Влияние частично непредсказуемых психоэмоциональных аспектов поведения участников трудового договора, даже в рамках общепринятых и установленных законом правил взаимодействия акторов, обеспечивает необходимость научной модернизации и детализации графоаналитических и математических моделей, объясняющих и делающих наглядными нюансы встречающихся на практике проявлений реальности.

Исследуя накопленный теоретико-научный и житейски-прикладной опыт описания характерных особенностей экономико-социального взаимодействия акторов A_i активных систем [8], неизбежно приходится сталкиваться с комбинацией двух базовых моделей индивидуального поведения активных участников трудового процесса: во-первых, модели экономического человека, поставившего себе цель невзирая ни на что добиться исключительно личной материальной выгоды, и, во-вторых, модели социологического человека, объясняющей поведение участвующих в процессе субъектов A_i действием нескольких различных психосоциальных мотивов и социально-общественных норм в рамках внутренних требований, присущих данной общественной среде, руководимой сформировавшимися в ней ценностями и традициями, а также влиянием эмоций, отвечающих темпераменту конкретного человека.

Детализируя сказанное, отметим, что (не исключая, в принципе, достаточно редких случаев как полной гармонии психоэмоциональных отношений акторов A_i , так и преднамеренного явного и неявного сговора субъектов A_i) ситуация взаимодействия A_i неизбежно оказывается потенциально условно конфликтной даже в регулярных случаях трудовых отношений, так как цели и интересы A_i не совпадают и, в принципе, требует компромиссных и, по возможности, стремящихся к оптимально-договорным поведенческим решениям, добиваясь которые, акторы, как показывает практика, руководствуются и/или подчиняются целеориентированным, ценностно-ориентированным, традиционным, а также аффективным аспектам личностных поведенческих проявлений.

Так, в случае целеориентированного типа действий поведение субъекта A_i диктуется при широком диапазоне учета риска стремлением к достижению определенной, обычно прагматической цели, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей, в том числе асимметричности информации о ситуации. При ценностно-ориентированном типе социальное поведение A_i регулируется присущими актору моральными и культурными ценностными основами и нормами, имеющими несмотря на риск самодовлеющий характер. Традиционное действие субъекта A_i находится в рамках общепринятых поступков социальной общности актора, таких как семья или национальная среда, что снижает степень риска при реализации процесса. Наконец, регулятором аффективного действия A_i служат чувства и эмоции, как правило повышая риск.

Появление рискованных ситуаций становится очевидным в силу принципиального многообразия личностных качеств акторов A_1 , начиная согласно модели жизнеспособных систем (МЖС) [2] с членов подсистем U_5 активных систем U – принципалов A_1 . Позиция акторов A_1 , как правило, принадлежит широкому спектру умудренных житейским опытом членам общества – от директоров контор и хозяев мелких предприятий до ректоров учебных заведений и промышленных магнатов, от мелких собственников до крупных государственных деятелей и глав семейного подряда. Несмотря на то, что более определенной оказывается внешняя структура поведения акторов-агентов A_3 в силу большей официальной регламентации рамок поведения претендентов и исполнителей, занимающих более низкую, и, как показывает опыт, более трудоемкую и ответственную в психо-социальном плане ступень иерархии в жизнеспособной системе U – позицию члена единственной (согласно МЖС) жизнеспособной подсистемы U_1 активной системы U , что и предъявляет всю тяжесть рискованного соответствия разнообразию требований, которые обоснованно или произвольно исходят от стоящих выше на иерархической лестнице акторов A_1 и A_2 . И, наконец, наиболее вариативен (и, как следствие, приводящий к большему разнообразию рискованных ситуаций) соответствующий диапазон возможностей эмоциональной манеры и принципиального содержания поведения у акторов процесса A_2 – управляющих-супервайзеров в рамках официальных письменных и неофициальных устных обязательств и представлений существа процесса как принципалу, так и агенту, вследствие возможного нахождения указанных субъектов согласно МЖС в одной из подсистем $U_2 – U_4$ промежуточного иерархического положения в трудовом процессе между принципалами A_1 и агентами A_3 .

Фактически роль посредника между принципалом и агентом позволяет супервайзеру занять позицию автора и носителя критериев оценки реализации существенных сторон процесса WS – «работа-деньги-работа»: $W \rightarrow S \rightarrow W \rightarrow S \rightarrow \dots$. Действительно, на каждом этапе указанного итерационного процесса только актор A_2 формально информирован о реальных объеме $V(A_3)$ и качестве $Q(A_3)$ выполненной актором A_3 работе $W(A_3)$ и полученном A_3 вознаграждении $S(A_3)$, включая материальный $F(A_3)$ и нематериальный $H(A_3)$ аспекты выделенных благ. В идеале рабочая итерация ИТ регулярного процесса WS должна выглядеть следующим образом:

$$W(A_3) = W(A_2) = W(A_1) \rightarrow S(A_3) = S(A_2) = S(A_1),$$

что обеспечивает идеальное согласование интересов принципала и агента. Однако присутствие актора A_2 , его положение и полномочия позволяют A_2 деформировать следующие договорные по умолчанию акторов A_1 и A_3 аспекты реализации ИТ:

$$W(A_3) = W(A_1) \rightarrow S(A_3) = S(A_1),$$

включив в итерационный процесс WS дополнительные звенья вида

$$W(A_3) = W(A_2) \rightarrow S(A_3) = S(A_2),$$

в которых элементы $W(A_2)$ и $S(A_2)$ суть представляемые управляющим A_2 заинтересованным акторам рабочего итерационного процесса A_1 и A_3 выгодные для A_2 данные. К примеру, представив принципалу A_1 , который в принципе считает справедливыми элементы итерации ИТ вида

$$W(A_3) > W(A_1) \rightarrow S(A_3) < S(A_1),$$

что реализовано условие $W(A_2) > W(A_1)$, и /или агенту A_3 , мечтающему увидеть звенья процесса ИТ типа

$$W(A_3) < W(A_1) \rightarrow S(A_3) > S(A_1),$$

что $S(A_3)$ вынужденно не отвечает значению $S(A_1)$ в силу субъективных причин несоответствия $W(A_3)$ заданному значению $W(A_1)$, супервайзер-управляющий A_2 может при соответствующей организации отчетности и реализации процедур материального вознаграждения получить в отличие от идеальной рабочей итерации ИТ определенную запланированную актором A_2 материальную выгоду.

Как следует из приведенных традиционных рассуждений, реализовать данную рисковую операцию помимо указанных аспектов представленных психоэмоциональных процессов позволяет также принципиальное наличие асимметрии информации, обусловленное не только отсутствием непосредственного контакта между принципалом и агентом, но и преднамеренным нежеланием делиться значимой информацией участвующих в процессе контактирующих акторов.

Опишем более подробно графоаналитическую схему взаимодействия акторов A_i ($i=1, 2, 3$), указав их психоэмоциональные реакции и мотивационно-аналитические проявления в процедурах заключения и реализации трудового договора, указав моменты влияния оппортунистического поведения субъектов на возникновение риска жизнеспособности активной системы.

Пусть предусмотренные принципалом и реализованные на практике составляющие WS-процесса трудового договора суть:

- $W_1 = W_1(V_1, Q_1)$ – работа, предусмотренная принципалом A_1 ;
- $W_3 = W_3(V_3, Q_3)$ – работа, выполненная агентом A_3 ;
- $S_1 = S_1(F_1, H_1)$ – вознаграждение за труд, предусмотренное принципалом A_1 ;
- $S_3 = S_3(F_3, H_3)$ – вознаграждение за труд, полученное агентом A_3 .

При этом, WS-составляющим отвечают следующие нематериальные DC-составляющие договора:

- $D_1 = D_1(W_1, E_1, S_1)$ – условия приема на работу и продолжения сотрудничества с агентом A_3 в представлении принципала A_1 ;
- $C_3 = C_3(W_3, E_3, S_3)$ – мотивированное внутреннее согласие агента A_3 занять предлагаемую вакансию и выполнять соответствующую работу.

При этом официальные договоренности между принципалом A_1 и агентом A_3 зафиксированы в DC-документах трудового договора после

принятия согласованных решений заинтересованными сторонами на каждом этапе итерационного WS- процесса.

Пусть R_i – психоэмоциональная реакция i -го актора на материальное и нематериальное отражение договора, приводящая после осмысления и анализа P_i наблюдаемой ситуации к мотивационному отклику M_i исполнить определенную процедуру итерационного процесса.

Так, R_1W_{21} – реакция R принципала A_1 на представленную менеджером A_2 принципалу A_1 информацию W_{21} о характере выполненной агентом A_3 работы, M_3S_{23} – мотивационный отклик агента A_3 выполнять требуемый объем работы за указанное менеджером A_2 агенту A_3 вознаграждение S_{23} , P_2D_1 – анализ и осмысление посредником A_2 предложенных принципалом A_1 условий трудового договора D_1 .

Петля двухакторного взаимодействия принципал-агент на текущем этапе трудового процесса имеет вид

$$\dots \rightarrow C_3 \rightarrow R_1C_3 \rightarrow P_1C_3 \rightarrow M_1C_3 \rightarrow D_1 \rightarrow R_3D_1 \rightarrow P_3D_1 \rightarrow M_3D_1 \rightarrow W_3 \rightarrow R_1W_3 \rightarrow P_1W_3 \rightarrow M_1W_3 \rightarrow S_1 \rightarrow R_3S_1 \rightarrow P_3S_1 \rightarrow M_3S_1 \rightarrow C_3 \rightarrow \dots,$$

графическое отображение которой изображено на рис. 1.

Рис.1. Схема двухакторных взаимодействий – аналог листа Мёбиуса

Схема наглядно указывает на критические точки риска, в которых с определенной вероятностью может проявиться оппортунистическое

поведение принципала и агента: этапы M_1C_3 и M_3S_1 , соответственно, итогом реализации которых оказываются результаты этапов M_1W_3 и M_3D_1 , содержание и интенсивность которых, в свою очередь, во многом зависит от моментов R_1W_3 и R_3S_1 .

Рис.2. Схема трехакторных взаимодействий

Схема трехакторного взаимодействия принципал А1- посредник А2- агент А3 имеет вид:

$$\begin{aligned} & \dots \rightarrow C_3 \rightarrow R_2 C_3 \rightarrow P_2 C_3 \rightarrow M_2 C_3 \rightarrow C_{21} \rightarrow R_1 C_{21} \rightarrow P_1 C_{21} \rightarrow M_1 C_{21} \rightarrow D_1 \rightarrow \\ & \rightarrow R_2 D_1 \rightarrow P_2 D_1 \rightarrow M_2 D_1 \rightarrow D_{23} \rightarrow R_3 D_{23} \rightarrow P_3 D_{23} \rightarrow M_3 D_{23} \rightarrow W_3 \rightarrow \\ & \rightarrow R_2 W_3 \rightarrow P_2 W_3 \rightarrow M_2 W_3 \rightarrow W_{21} \rightarrow R_1 W_{21} \rightarrow P_1 W_{21} \rightarrow M_1 W_{21} \rightarrow S_1 \rightarrow \\ & \rightarrow R_2 S_1 \rightarrow P_2 S_1 \rightarrow M_2 S_1 \rightarrow S_{23} \rightarrow R_3 S_{23} \rightarrow P_3 S_{23} \rightarrow M_3 S_{23} \rightarrow C_3 \rightarrow \dots, \end{aligned}$$

графическое изображение которой представлено на рис. 2.

Считаем, что в данном случае оппортунистическое поведение субъектов свойственно только актору А₂ и точки риска на схеме рис. 2 отвечают моментам, в которых посредник А₂ сообщает информацию как принципалу А₁, так и агенту А₃.

Действительно, как отмечалось выше, моменты, позволяющие актору А₂ исказить истинные значения ключевых характеристик сотрудничества акторов, заменяя

- D₁ на D₂₃=D₂₃(W₂₃, E₂₃, S₂₃) – условия приема на работу и продолжения сотрудничества, предъявляемые менеджером А₂ агенту А₃;
- C₃ на C₂₁=C₂₁(W₂₁, E₂₁, S₂₁) – сообщенное менеджером А₂ принципалу А₁ интерпретация согласия агента А₂ выполнять требуемую работу;
- W₃ на W₂₁= W₂₁(V₂₁, Q₂₁) – работа агента А₃, представленная менеджером А₂ принципалу А₁;
- S₁ на S₂₃= S₂₃(F₂₃, H₂₃) – вознаграждение, обещанное и выданное менеджером А₂ агенту А₃, могут приносить А₂ существенную материальную (например, при W₂₃ < W₁), а, в некоторых случаях, и психолого-социальную выгоду (например, представив А₂ активным борцом с нарушителем трудовой дисциплины А₃ и получив благодарность от А₁).

Представляется, что представленные на рисунках графические образы итерационных процессов динамических взаимодействий акторов позволяют наглядно и алгоритмически доступно привязать программные средства моделирования эмоционального тона социально-экономического взаимодействия субъектов [7], включить системно-динамические модели иерархических отношений социально-экономических субъектов [5], использовать модель агента и мультиагентного взаимодействия в социоэкономических системах [6], подтвердить значение материальной оценки труда как личностно-стимулирующего фактора [4] и познакомиться с новыми деталями кадровой политики и критериями отбора персонала [3].

Так, при моделировании функции полезности в схемах оппортунистического поведения акторов представляется целесообразным использовать КМ- и ОК-функции [4, 5, 10], позволяющие достаточно гибко и весьма точно моделировать психоэмоциональные аспекты личностных материальных и экономико-социальных предпочтений акторов.

Отметим, что представленные графические схемы, подходы и модели были использованы при реализации агентного моделирования иерархического социально-экономического взаимодействия субъектов жизнеспособных

активных организационных систем и получили свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Полувековой опыт работы в организациях различного типа – производстве, «почтовом ящике», академических и научно-исследовательских институтах, школах, вузах и университетах с очевидностью доказал автору, что типичный трудовой договор представляет собой совокупность зафиксированного на бумаге формального и устно оговоренного неформального психологического контрактов. В силу указанных обстоятельств, дальнейшее развитие и уточнение на основе опыта и накопленных примеров, рассмотренных выше подходов и моделей, позволит еще ближе подойти к реализации проблемы моделирования реального взаимодействия акторов с учетом психологии субъектов.

Список использованной литературы:

1. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. — М., 1977. — 255 с.
2. Зимин И. Н., Картвелишвили В. М. Жизнеспособные системы: концепции и модели // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 37-й Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. – С. 469 – 474.
3. Картвелишвили В. М. О механизме кадровой политики и критериях отбора персонала // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2023. – Том 20, № 4 (130). – С. 15 – 30.
4. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Материальная оценка труда как личностно-стимулирующий фактор // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2015. – № 3 (81). – С. 89 – 98.
5. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Эмоции, характер, стимул: математические модели // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2014. – № 10 (89). – С. 81 – 94.
6. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С., Лебедюк Э. А. Системно-динамическая модель иерархических отношений социально-экономических субъектов // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 3 (93). – С. 127 – 141.
7. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Модель агента и мультиагентного взаимодействия в социоэкономических системах // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2018. – № 3 (99). – С. 147 – 165.
8. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Программные средства моделирования эмоционального тона социально-экономического взаимодействия субъектов // Менеджмент и Бизнес-Администрирование. – 2015. – № 3. – С. 132-136.
9. Картвелишвили В. М., Мазуров М. Е., Петров Л. Ф. Прикладные системно-динамические модели. Теория и практика: монография. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2018. – 240 с.
10. Картвелишвили В. М., Моисеев Н. А. Эмоции и время // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2012. – № 06 (48). – С. 86-93.